

试管名称： Tube-g-6748

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	10850	100.00%	100.00%
● P1	10000	92.17%	92.17%
⊗ Q1-UR	1587	14.63%	15.87%
⊗ Q1-UL	200	1.84%	2.00%
⊗ Q1-LL	7801	71.90%	78.01%
⊗ Q1-LR	412	3.80%	4.12%
● P2	1999	18.42%	19.99%
● P3	1679	15.47%	16.79%